

МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИКАТОРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Сеитова Лейла Пулатовна

Свободный соискатель НИЦ «Научные основы проблемы развития экономики
Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11402630>

Аннотация. В статье рассмотрены методологические подходы формирования индикаторов устойчивого развития аграрного сектора экономики регионов в контексте устойчивого развития.

Ключевые слова: факторы, устойчивое развития, регион, экология, окружающая среда, ресурсы, экономический рост, население, индикаторы, сельскохозяйственной продукции.

Abstract. The article considers methodological approaches to the formation of indicators of sustainable development of the agricultural sector of the regional economy in the context of sustainable development.

Keywords: factors, sustainable development, region, ecology, environment, resources, economic growth, population, indicators, agricultural products.

За годы независимости в аграрном секторе Узбекистана и ее регионах произошли значительные структурные изменения: изменилась структура посевных площадей, в общем объеме производства значительно увеличилась доля продовольственных отраслей сельскохозяйственного производства, сформировалась многоукладная аграрная экономика, включающая дехканских и фермерских хозяйств, межотраслевые кластеры, производственные кооперативы, с перерабатывающими мощностями, действующими на внутреннем и международном рынках, формирующие технологические цепочки от производства сельскохозяйственной продукции и до ее реализации.

Устойчивое развитие аграрного сектора, имеет не только экономическое, но и стратегическое значение, поскольку в условиях нестабильности внешних рынков (мировой-финансово-экономический кризис, COVID 19, политические процессы и др.) вопросы обеспечения продовольственной безопасности страны, её регионов, являются первостепенными и определяющими в свете современных мировых тенденций.

В этих условиях основными приоритетными задачами, решаемыми в отраслях сельского хозяйства, являются проблемы, возникающие на том или ином этапе развития в трех взаимосвязанных сферах АПК: в сфере производства, в сфере обращения и сфере поддержки и регулирования, а также в социальной сфере и кадровом обеспечении.

Научные исследования и практический опыт реформирования сельского хозяйства в республике показали, что приоритетными направлениями развития сферы производства АПК на долгосрочной период являются:

- структурная перестройка;
- развитие специализации, кооперации и интеграции;
- развития частного сектора и предпринимательства;
- рационализация земельных отношений;

совершенствование хозяйственного механизма в целях стимулирования эффективных форм организации производства, рационального использования земли, трудовых и материальных ресурсов;

увеличение инновационно-инвестиционного потенциала;

преодоление убыточности и повышение конкурентоспособности производимой продукции;

усиление материального стимулирования и материальной ответственности за результаты производства;

изменение технико-технологической политики;

разработка и освоение целевых программ и гибких систем ведения хозяйства;

совершенствование управления производством в предприятии;

развитие переработки сельскохозяйственной продукции и сервисного обслуживания на единых принципах развития всего агропромышленного комплекса.

Устойчивость и стратегия развития аграрного сектора означает его качественное состояние как динамично развивающейся социально-экономической и экологической системы, в которой под воздействием роста производства не нарушаются применение рационального использования природных ресурсов.

Применительно к современным условиям это - стратегия и тактика повышения эффективности, принципы, этапы и приоритеты устойчивого развития сельского хозяйства Узбекистане ее областей и районов, осуществляемые с учетом внешних и внутренних, объективных и субъективных факторов формирования и функционирования сельского хозяйства в системе АПК. В обеспечении устойчивого развития орошаемого земледелия особая роль принадлежит государству.

В углублении экономических реформ в аграрном секторе в условиях переходного периода к рынку государственное регулирование должно осуществляться в следующих направлениях:

ограничение прямого участия государства в таких сферах как непосредственное производство, закупка и распределение сельскохозяйственной продукции;

разработка и реализация макроэкономической политики, способствующей экономическому росту и стимулирующей частный сектор;

создания правовых и институциональных основ для поддержания национального и иностранного инвестирования аграрного сектора;

разработка государственной целевой программы развития и размещения водохозяйственной инфраструктуры;

создание всесторонней информационной системы об аграрном секторе, в т.ч. о земле, необходимой для проведения земельной реформы;

стимулирование широкого внедрения достижений науки и техники, включая водосберегающие технологии в орошаемом земледелии;

формирование экономического механизма государственной поддержки и стимулирование развития орошаемого земледелия с учетом региональных особенностей.

Выводы:

При этом с методологической точки зрения важно определить индикаторы эффективного ведения производства, которые могут быть классифицированы как обобщающие, так и частные. К ним относятся (табл.1).

Обобщающим показателем эффективности производства всегда является соотношения между полезным эффектом за определенный период и затратами. Необходимо учитывать, что на различных уровнях хозяйствования для конкретных субъектов хозяйствования в условиях рыночных отношений содержание обобщающего показателя эффективности производства, уточняется по нескольким причинам.

Таблица 1

Индикаторы эффективного ведения производства

№	Название	Содержание
1	Обобщающим показателем эффективности производства	показателем полезного эффекта для конкретных товаропроизводителей является или прибыль (для предприятий, использующих наемный труд) или валовой доход (при кооперативной и частной формах собственности) производителей;
		затратами для товаропроизводителей является цена использованных основных и оборотных фондов, цена труда - зарплата с начислениями, меновая стоимость, т.е. цена приобретения потребленных природных ресурсов, а также рентные платежи, вмененные налоги и т.п.;
		период оценки полезного эффекта на уровне предприятия имеет меньшую продолжительность, чаще всего это краткосрочный период, чем весь период производства.
2	К частным показателям эффективности производства	влияние природно-климатических условий на итоги хозяйственной деятельности;
		сезонность производства;
		активное участие в процессе производства биологических факторов;
		дифференциация качества земли, водо-обеспеченность и некоторые другие.

К частным показателям эффективности производства можно отнести урожайность сельскохозяйственных культур, продуктивность скота и птицы, производительность труда, себестоимость единицы продукции, рентабельность производства в отраслях хозяйства и по отдельным видам производимой продукции, выход продукции в натуральном и стоимостном выражении в расчете на единицу площади. При этом, экономическая оценка эффективности производства в аграрном секторе имеет свои особенности, связанные с особенностями сельского хозяйства.

Таким образом, индикаторы устойчивого развития аграрного сектора в сельских районах являются важным инструментом: оценки состояния аграрного сектора разработки государственной политики повышения устойчивости аграрного сектора улучшения качества жизни населения.

REFERENCES

1. Бобылев С. Н. Индикаторы устойчивого развития: региональное измерение. Пособие по региональной экологической политике. М.: Акрополь, ЦЭПР, 2017. С. 11
2. Бекленко Б., Золотарева Е. Проблема устойчивости сельскохозяйственного производства // АПК - экономика и управление. 2002. № 10. С. 49-56.
3. Гришина О. А., Докукина А. А., Завьялова Д. В., Завьялова Н. Б., Мельников М. С., Сагинова О. В. и др. Устойчивое развитие экономических систем: от концепции к управлению / под ред. Н. Б. Завьяловой, О. В. Сагиновой. М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2014.